

La Termodinámica como Motor del Cambio: De la Máquina de Vapor al Capitalismo Industrial

Thermodynamics as a Driver of Change: From the Steam Engine to Industrial Capitalism

Rios Chávez Maykol Yonatan^a, Mallma Perez, Israel^b
Junín, Ingeniería de minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

^aRios Chávez Maykol Yonatan: maykolyonatan9@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.15830530

Resumen: Podemos decir que, gracias a la termodinámica, el vapor se convirtió en fuerza motriz constante y predecible, habilitando la mecanización de procesos, la creación de fábricas, el transporte masivo y la reorganización del espacio urbano, esta transformación técnica fue la base material del capitalismo industrial, y su gran éxito se expresó tanto en el crecimiento económico como en la reestructuración de clases sociales el objetivo del texto es ayudar a ser comprensible como la termodinámica jugó un papel muy importante en surgimiento de las máquinas de vapor así como también el avance del desarrollo del capitalismo este ensayo es de tipo argumentativo.

Palabras clave energía, trabajo, calor, capital, máquina, eficiencia.

Abstract: We can say that, thanks to thermodynamics, steam became a constant and predictable driving force, enabling the mechanization of processes, the creation of factories, mass transportation and the reorganization of urban space, this technical transformation was the material basis of industrial capitalism, and its great success was expressed both in economic growth and in the restructuring of social classes. The objective of the text is to help understand how thermodynamics played a very important role in the emergence of steam engines as well as the advancement of the development of capitalism.

Keywords energy, work, heat, capital, machine, efficiency.

1. Introducción

La historia de la humanidad ha estado marcada por hitos tecnológicos que modificaron radicalmente su curso. Entre estos, la invención y perfeccionamiento de la máquina de vapor ocupa un lugar central. No se trató simplemente de una innovación técnica, sino del punto de inflexión que permitió el paso de una economía agrícola-artesanal a una economía industrial-capitalista. El surgimiento de esta máquina no fue un fenómeno aislado, sino el resultado de múltiples procesos interrelacionados: transformaciones científicas, demandas energéticas, cambios sociales y nuevas formas de producción. En el corazón de este cambio se encuentra la termodinámica, ciencia que nació del deseo de comprender y mejorar el funcionamiento de los motores térmicos.

Este ensayo busca examinar, desde una perspectiva histórico-científica, cómo la termodinámica permitió el desarrollo eficiente de la máquina de vapor y cómo, a su vez, esta tecnología fue motor del surgimiento del capitalismo industrial. El análisis no se limita a lo técnico, sino que aborda también las implicancias sociales, económicas y filosóficas de este proceso. De esta manera, se establece un puente entre ciencia y sociedad, revelando cómo el conocimiento científico puede transformar no solo el entorno físico, sino también las estructuras de poder y organización social.

2. Cuerpo o desarrollo

2.1 La crisis energética del siglo XVIII

Durante el siglo XVIII, Europa experimentó un crecimiento poblacional sostenido, junto con una expansión del comercio, el urbanismo y la demanda de energía. El modelo energético

predominante, basado en la combustión de madera y carbón vegetal, comenzaba a mostrar sus límites. En Inglaterra, los bosques se reducían rápidamente, y el precio de la leña aumentaba, haciendo inviable su uso masivo para industrias como la metalurgia, que requerían altas temperaturas sostenidas (Clark, 2012).

En este contexto, el carbón mineral apareció como una alternativa abundante, pero su extracción no estaba exenta de problemas. A medida que las minas se profundizaban, se volvía más difícil eliminar el agua subterránea que inundaba los túneles. Esta necesidad técnica fue el detonante de múltiples intentos por desarrollar bombas eficientes que funcionaran más allá de la fuerza humana, animal o hidráulica. Como explica (Allen, 2009), el problema no era la escasez absoluta de energía, sino la dificultad para movilizarla de forma eficiente y continua.

La insuficiencia del esfuerzo humano y el uso de recursos energéticos naturales impulsaron la exploración de sistemas creados por el hombre. Estos sistemas debían convertir calor en una potencia de trabajo continuo. De esta forma, los desafíos en las minas actuaron como un estímulo para la evolución técnica, preparando el terreno para la invención de la máquina a vapor.

2.2 Transición del trabajo manual a la mecanización

A lo largo de la Edad Moderna, la producción había estado organizada en torno a sistemas gremiales, donde el trabajo era manual, artesanal y descentralizado. Con la expansión del comercio, especialmente en el siglo XVIII, este modelo empezó a volverse insuficiente para abastecer mercados crecientes. La demanda de textiles, hierro, herramientas y alimentos excedía la capacidad de producción de los talleres tradicionales. La necesidad de producir más en menos tiempo impulsó la transición hacia sistemas de manufactura más centralizados y mecanizados (Landes, 1969).

En este proceso, la máquina de vapor jugó un papel fundamental. Al independizarse de la fuerza del agua o del viento, permitió instalar fábricas en cualquier ubicación geográfica, facilitando la concentración de trabajadores, materias primas y capital. La introducción de maquinaria implicó también una nueva relación con el tiempo: el trabajo dejó de depender de los ritmos naturales y pasó a regirse por el reloj, el turno y la productividad medible (Thompson, 1963). Esta transformación sentó las bases de la disciplina laboral moderna y el surgimiento del proletariado como clase social emergente.

2.3 Innovaciones clave: Newcomen y Watt

El primer modelo funcional de una máquina de vapor fue construido por Thomas Newcomen en 1712. Este motor atmosférico, diseñado para bombear agua, utilizaba el vacío generado por la condensación del vapor para mover un pistón. Aunque su eficiencia era baja, representó un paso decisivo al mostrar que el vapor podía ser una fuente confiable de trabajo mecánico (Poggio & Simoni, 2003).

Sin embargo, fue James Watt quien revolucionó la máquina de vapor al introducir el condensador separado en 1765, evitando el desperdicio de calor en cada ciclo. Esta innovación permitió que el cilindro principal se mantuviera caliente, mejorando drásticamente la eficiencia del motor (Misa, 2003). Watt también incorporó el regulador centrífugo para controlar la velocidad automáticamente, y junto a Matthew Boulton estableció una red comercial que facilitó la expansión industrial de la máquina de vapor.

Como señalan Smith y Wise (1989), el trabajo de Watt no fue solo técnico, sino también conceptual: introdujo el término "caballo de fuerza" para estandarizar el trabajo mecánico, lo que ayudó a comparar el rendimiento de las máquinas con el trabajo humano y a cuantificar su valor económico.

3. Fundamentos de la termodinámica

3.1 Nacimiento de la termodinámica como ciencia

La termodinámica no nació de la nada; Fue una solución a los problemas que trajo el uso del vapor para generar energía. A diferencia de otras áreas de la física, que crecieron desde las matemáticas puras, la termodinámica comenzó con un interés muy concreto: comprender y optimizar el funcionamiento de las máquinas de calor. El punto de partida fue la obra de Sadi Carnot, quien en 1824 publicó su análisis sobre el ciclo térmico ideal. A pesar de que aún partía de la teoría calórica, su modelo del "ciclo de Carnot" fue el primero en establecer que la eficiencia de una máquina dependía únicamente de las temperaturas entre las cuales operaba, y no del tipo de sustancia utilizada (Carnot, 1987).

Posteriormente, James Joule demostró la equivalencia entre el trabajo mecánico y el calor, refutando la teoría calórica. Su célebre experimento con una rueda de paletas en agua estableció que el calor era una forma de energía, y que podía cuantificarse con precisión (Joule, 1850). A partir de allí, Rudolf Clausius y William Thomson (Lord Kelvin) desarrollaron formalmente las dos primeras leyes de la termodinámica: la conservación de la energía (primera ley) y la entropía (segunda ley), sentando así las bases de una nueva física de los procesos irreversibles (Kondepudi & Prigogine, 1998).

3.2 Principios básicos: energía, trabajo, calor

Durante el siglo XIX, se definieron y pulieron las bases de la termodinámica, incluyendo conceptos como energía, trabajo y calor. La energía se entiende como la capacidad para realizar un trabajo. El calor, en cambio, era visto como una forma de energía que fluye entre cuerpos a causa de diferencias de temperatura, siendo el trabajo el efecto mecánico producido por dicha transferencia.

Entender estas ideas simplificadas o el análisis preciso de la cantidad de energía que se perdía y la que se convertía en trabajo útil en una máquina de vapor. Así, los ingenieros podrían mejorar el rendimiento energético ético reduciendo las fugas de calor y optimizando la conversión del calor en movimiento.

Los principios básicos de la física relacionados con la energía, el trabajo y el calor son fundamentales para comprender el funcionamiento del mundo natural. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema para realizar trabajo o producir cambios, y puede presentarse en diversas formas, como cinética, potencial, térmica, química, entre otras. El trabajo, por su parte, se define como el proceso mediante el cual una fuerza aplicada sobre un objeto provoca su desplazamiento; su magnitud depende de la fuerza ejercida y de la distancia recorrida en la dirección de la fuerza. Finalmente, el calor es una forma de transferencia de energía que ocurre entre cuerpos que están a diferente temperatura, fluyendo siempre del cuerpo más caliente hacia el más frío, hasta que ambos alcanzan un equilibrio térmico. Estos conceptos están interrelacionados y son esenciales para el estudio de fenómenos como la conservación de la energía y la eficiencia de los procesos físicos y químicos.

3.3 La búsqueda de la eficiencia en motores térmicos

Uno de los grandes objetivos de la ingeniería del siglo XIX fue mejorar la eficiencia de los motores térmicos. El ciclo de Carnot estableció un límite teórico a esa eficiencia, pero las condiciones ideales que proponía eran inalcanzables en la práctica. No obstante, el análisis termodinámico permitió desarrollar ciclos más realistas como el ciclo de Rankine, base de los sistemas de generación eléctrica actuales (Morus, 1990).

Las mejoras prácticas incluyeron la implementación de calderas de mayor presión, turbinas de expansión múltiple y materiales más resistentes al calor. Gracias a estos avances, una máquina de vapor podía aprovechar un porcentaje mayor del calor generado por la combustión, reduciendo el consumo de carbón y aumentando la productividad.

4. Termodinámica y mejora de la máquina de vapor

4.1 Aplicación práctica de los principios termodinámicos

A medida que los principios de la termodinámica se formalizaban, su aplicación práctica en la ingeniería se volvió cada vez más precisa y relevante. La comprensión de la conservación de la energía permitió a los ingenieros calcular cuánto trabajo útil podía extraerse del calor generado por la combustión de carbón, y cómo minimizar las pérdidas. Por ejemplo, el uso de calderas de alta presión permitió generar vapor a temperaturas más elevadas, lo que

mejoró significativamente la eficiencia térmica de los motores (Kondepudi, 1999).

Otro avance clave fue el diseño de motores compuestos, donde el vapor se expandía en varias etapas antes de ser condensado, extrayendo más energía sin consumir proporcionalmente más combustible. Esta innovación fue directamente influida por el conocimiento termodinámico del ciclo de Carnot y sus implicaciones prácticas. Como afirma Mokyr (2010), la interacción entre teoría y práctica fue tan estrecha que los ingenieros se convirtieron en científicos aplicados, y los científicos en ingenieros conceptuales.

Por otra parte, la termodinámica ofrecía una metodología estructurada para contrastar diversos modelos de motores. Se crearon tablas de vapor, esquemas de presión-volumen y enfoques analíticos que facilitaron la interpretación del desempeño térmico y la optimización del diseño mecánico de las máquinas. Este repertorio de instrumentos resulta esencial para la veloz difusión del vapor en sectores emergentes, tales como el transporte ferroviario y la producción de electricidad.

La revolución científica que acompañó a la Revolución Industrial se consolidó gracias a la obra de tres figuras clave: Sadi Carnot, James Joule y Rudolf Clausius. Carnot introdujo el concepto de eficiencia máxima en una máquina térmica ideal y definió el ciclo de Carnot, sentando las bases de lo que luego sería la segunda ley de la termodinámica (Carnot, 1987).

James Joule, mediante sus experimentos con la agitación de líquidos y la conversión del trabajo mecánico en calor, refutó la teoría calórica y demostró la equivalencia mecánica del calor, dando origen a la primera ley de la termodinámica (Joule, 1850). Rudolf Clausius, por su parte, fue quien formalizó la noción de entropía como una medida del desorden en los sistemas energéticos y estableció que todo proceso natural tiende al aumento de la entropía, una idea revolucionaria que introdujo la flecha del tiempo en la física (Clausius, 1850).

Estos científicos no solo desarrollaron conceptos algo complejos, sino que también ofrecieron herramientas concretas para mejorar los sistemas energéticos en uso. Su impacto fue tanto que la ingeniería industrial moderna no podría comprenderse sin sus grandes aportes.

4.3 Impacto en la productividad industrial

El avance en la máquina de vapor, gracias a la termodinámica, elevó extraordinariamente la producción fabril. Ahora las máquinas operaban de forma más constante, segura y eficaz, bajando los gastos de producción y subiendo los beneficios. Esta situación fue fundamental para el sistema de acumulación capitalista, donde la mejora técnica se convertía directamente en rédito económico. Además, las nuevas máquinas requerían operadores capacitados, lo que impulsó la profesionalización de los oficios técnicos y el surgimiento de escuelas politécnicas.

La termodinámica tiene un impacto clave en la productividad industrial, ya que permite optimizar el uso de la energía en los procesos productivos. A través del análisis de la eficiencia térmica y el control de las transferencias de calor, las industrias pueden reducir pérdidas energéticas, mejorar el rendimiento de máquinas y sistemas, y disminuir costos operativos. Aplicar correctamente los

principios termodinámicos no solo incrementa la productividad, sino que también contribuye a una producción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

5. La máquina de vapor como motor del capitalismo industrial

5.1 Papel en la Revolución Industrial

La máquina de vapor fue el motor literal y simbólico de la Revolución Industrial. Su capacidad para transformar energía térmica en trabajo mecánico permitió una ruptura radical con el modo de producción feudal y artesanal. Ya no era necesario depender del agua, el viento o la fuerza animal; el vapor ofrecía una fuente constante, controlable y escalable de energía (Togores Sánchez, 1990).

Este nuevo paradigma energético permitió la concentración de la producción en fábricas, impulsó la urbanización acelerada y generó excedentes de mercancías que fueron la base de la expansión capitalista. Como señala Marx (1867/1999), la máquina de vapor no solo revolucionó la técnica, sino también la forma de organizar el trabajo y la vida social. Su adopción masiva redefinió las relaciones entre el capital y el trabajo, consolidando la figura del obrero asalariado como nueva clase subordinada.

5.2 Transformación del transporte, minería y manufactura

El impacto del vapor fue particularmente evidente en el transporte. Con la locomotora a vapor, los tiempos de viaje se redujeron drásticamente, facilitando la integración de mercados y la expansión del comercio nacional e internacional. Los trenes unieron ciudades, facilitaron el traslado de materias primas y productos terminados, y permitieron la creación de economías de escala (Perez, 2002).

En la actividad minera, gracias a la máquina de vapor, se hizo posible la excavación a niveles más profundos, manteniendo además las minas sin agua, algo fundamental para poder explotar los grandes depósitos de carbón y hierro que impulsaban el auge industrial. En el ámbito de la producción, las fábricas con maquinaria sustituyeron a los talleres de artesanos, lo que incrementó notablemente la fabricación y uniformizó los productos. Este proceso, sin embargo, también acarreó consecuencias negativas, como la explotación laboral, la pérdida de autonomía del artesano y la degradación ambiental. El progreso técnico vino acompañado de nuevas formas de desigualdad estructural y dominación.

5.3 Acumulación de capital y organización fabril

La eficiencia de la máquina de vapor generó grandes excedentes económicos. Estos fueron reinvertidos en nuevas máquinas, fábricas y tecnologías, dando lugar a un ciclo de acumulación característico del capitalismo industrial. Como explica Marx (1867/1999), el capital se valorizaba a través de la producción mecanizada, y la tecnología se convirtió en una fuerza productiva fundamental.

Este proceso también implicó una nueva forma de organización del trabajo: la fábrica disciplinada. El control del tiempo, la estandarización de tareas y la supervisión jerárquica caracterizaron este nuevo espacio de producción. La lógica del rendimiento y la

productividad máxima sustituyó a los antiguos valores gremiales de autonomía y maestría (Thompson, 1963).

6. Consecuencias sociales y económicas

6.1 Cambios en el trabajo y la estructura social

El paso del trabajo artesanal al trabajo fabril implicó transformaciones profundas en la experiencia cotidiana del obrero. La mecanización eliminó muchas habilidades tradicionales y redujo al trabajador a una función repetitiva y fragmentaria. Esta deshumanización del trabajo fue señalada críticamente por Engels (1845/1987), quien describió las condiciones miserables en las que vivían y laboraban los obreros ingleses durante la industrialización.

Además, el crecimiento del proletariado urbano, separado de la tierra y sin medios propios de producción, dio lugar a nuevas formas de organización social y política. Surgieron los primeros sindicatos, huelgas y movimientos obreros que exigían mejores condiciones laborales, jornada de ocho horas y derecho a la organización colectiva (Togores Sánchez, 1990).

6.2 Expansión urbana y clases sociales

El auge fabril impulsó el crecimiento desmesurado de las urbes, que se expandieron sin orden ni recursos suficientes. Surgieron zonas residenciales cerca de las fábricas, con casas humildes, difícil acceso al agua limpia y saneamiento básico precario. La existencia en la ciudad para los obreros era dañina para la salud, arriesgada y deshumanizadora. En contraposición, la burguesía industrial se trasladó a zonas residenciales más alejadas del humo y el ruido de las fábricas.

Esta segregación espacial reflejaba la nueva estructura de clases: una élite propietaria que acumulaba capital y poder, y una masa trabajadora empobrecida y dependiente del salario. Como señala Latour (1987), la técnica no solo reorganizó la producción, sino también el territorio y las relaciones sociales.

6.3 Ciencia aplicada y surgimiento del capitalismo moderno

La termodinámica y la ingeniería del vapor inauguraron una nueva etapa en la historia de la ciencia: la de su integración funcional al sistema económico. La investigación científica dejó de ser un ejercicio especulativo para convertirse en un instrumento estratégico de innovación, eficiencia y control productivo. El conocimiento se convirtió en capital simbólico y técnico, y los laboratorios en extensiones del aparato industrial (Kellner, 2001).

Este fenómeno, conocido como tecnociencia, se consolidó a lo largo del siglo XIX y XX. Las empresas empezaron a invertir en investigación y desarrollo, y los Estados promovieron la educación técnica para asegurar mano de obra calificada. Así, la termodinámica no solo transformó la industria, sino también la forma de producir conocimiento.

7. Reflexión crítica y legado histórico

7.1 ¿La ciencia al servicio del capital?

El análisis histórico de la relación entre termodinámica, máquina de vapor y capitalismo revela una tensión persistente entre la

neutralidad del conocimiento científico y su instrumentalización por intereses económicos. Si bien la termodinámica permitió avances que beneficiaron a la humanidad en términos de productividad, transporte y tecnología, también es cierto que fue utilizada fundamentalmente como herramienta de maximización de la rentabilidad y de control del trabajo humano.

Autores como Kellner (2001) han planteado que la tecnociencia moderna no es meramente una extensión del conocimiento, sino una estructura de poder. La ciencia aplicada, lejos de ser imparcial, responde a contextos sociales y políticos determinados. En el caso del siglo XIX, esta instrumentalización de la ciencia sirvió para consolidar el sistema capitalista, al poner el conocimiento técnico al servicio de la acumulación de capital y la expansión de la producción industrial.

Desde esta perspectiva, la termodinámica puede interpretarse no solo como un conjunto de leyes naturales, sino como un dispositivo ideológico que sustentó una forma particular de organización social: el capitalismo industrial. Este enfoque crítico no busca negar los beneficios de la ciencia, sino problematizar su uso hegemónico en contextos de desigualdad.

7.2 Continuidades tecnológicas hasta el presente

Aunque las máquinas de vapor han sido reemplazadas por motores eléctricos, turbinas de gas y tecnologías digitales, los principios de la termodinámica siguen siendo fundamentales en el diseño de sistemas energéticos actuales. Las plantas termoeléctricas, los motores de combustión interna, los reactores nucleares e incluso los paneles solares funcionan de acuerdo con las leyes energéticas formuladas en el siglo XIX (Kondepudi, 1999).

Del mismo modo, la lógica de eficiencia, productividad y rentabilidad que emergió con la revolución industrial sigue dominando las decisiones tecnológicas del presente. Las plataformas digitales, la inteligencia artificial y las biotecnologías se desarrollan bajo una lógica de mercado que prioriza el control, la automatización y la acumulación, reproduciendo la misma estructura básica iniciada con la máquina de vapor.

Así, las continuidades tecnológicas no solo son físicas o conceptuales, sino también ideológicas. Como señala Perez (2002), cada revolución tecnológica construye nuevas formas de poder y dependencia, y la comprensión histórica de sus orígenes es fundamental para pensar alternativas democráticas y sostenibles.

7.3 Relevancia del análisis histórico-científico hoy

En un mundo afectado por el cambio climático, la automatización del trabajo y la desigualdad global, estudiar el surgimiento de la máquina de vapor y la termodinámica no es un ejercicio académico inútil, sino una herramienta crítica para interpretar el presente. La actual transición energética hacia fuentes renovables también requiere una reflexión profunda sobre las bases sociales y económicas del modelo industrial que queremos superar.

Comprender que la ciencia y la técnica no son neutras, sino que responden a estructuras de poder, es esencial para imaginar una tecnología al servicio de la vida y no del capital. En este sentido, la historia de la termodinámica y su impacto sobre la organización del

trabajo, la ciudad, la industria y el conocimiento puede ofrecernos lecciones valiosas para pensar el futuro.

Al mostrar cómo los principios físicos del calor y el trabajo se tradujeron en eficiencia mecánica, y esta en productividad y acumulación de capital, se despliega una narrativa donde el conocimiento científico impulsa transformaciones materiales y sociales profundas. Sin embargo, asumir una relación lineal y unívoca entre desarrollo tecnológico y consolidación del capitalismo puede simplificar la complejidad de las mediaciones históricas, culturales y políticas que intervinieron en ese proceso (Mallma Pérez, 2025). La transformación del trabajo, por ejemplo, no fue únicamente efecto de una mayor eficiencia energética, sino también resultado de conflictos sociales, decisiones estratégicas del capital y resistencias obreras. Así, aunque el análisis técnico es riguroso, podría enriquecerse al integrar más matices sobre las tensiones entre ciencia aplicada y estructuras de poder, sin reducir el cambio histórico a una consecuencia directa del avance termodinámico.

Como concluye Latour (1987), “no hay hechos técnicos puros, solo hechos tecno-sociales”; y en ese marco, todo análisis de la ciencia debe también ser un análisis del poder. La máquina de vapor no solo movió engranajes: transformó el mundo. La termodinámica no solo describió el calor: dio forma a la historia.

3. Conclusiones o comentarios

La termodinámica fue una ciencia nacida de la necesidad, impulsada por la práctica y formalizada por la reflexión teórica. Su aplicación directa en la mejora de las máquinas de vapor no solo permitió avances técnicos, sino que transformó radicalmente la economía, el trabajo y la sociedad. La eficiencia energética dejó de ser una cuestión empírica para convertirse en un principio orientador de la industrialización.

Gracias a la termodinámica, el vapor se convirtió en fuerza motriz constante y predecible, habilitando la mecanización de procesos, la creación de fábricas, el transporte masivo y la reorganización del espacio urbano. Esta transformación técnica fue la base material del capitalismo industrial, y su éxito se expresó tanto en el crecimiento económico como en la reestructuración de clases sociales.

Sin embargo, este proceso también evidenció las tensiones entre ciencia y capital, entre tecnología y humanidad. El legado de la termodinámica no es neutral: es el legado de una ciencia aplicada bajo un modelo económico específico. Reconocerlo es fundamental para imaginar otro uso posible de la técnica: uno que no repita la subordinación del trabajo al capital, ni del conocimiento al mercado.

En definitiva, el estudio histórico y crítico del papel de la termodinámica en el surgimiento del capitalismo industrial no es solo un ejercicio académico, sino una invitación a repensar las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad en el siglo XXI. La pregunta no es qué puede hacer la ciencia, sino para quién y para qué se pone en marcha.

Agradecimiento

Expreso mi sincero agradecimiento al Ingeniero Mallma Pérez Israel Jimmy, por guiarme en el estudio de la termodinámica, no solo como una ciencia de leyes físicas, sino como una herramienta fundamental para comprender los grandes cambios tecnológicos, económicos y sociales que transformaron el curso de la historia. Su enseñanza ha sido clave para desarrollar este ensayo, que busca analizar el impacto de la termodinámica en el surgimiento de la máquina de vapor y el nacimiento del capitalismo industrial.

Referencias bibliográficas

- Allen, R. C. (2009). *The British Industrial Revolution in Global Perspective*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511816680>
- Callen, H. B. (1985). *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics (2nd ed.)*. John Wiley & Sons.
- Carnot, S. (1987). *Reflexiones Sobre la Potencia Motriz Del Fuego*. Alianza Editorial, S. A.
- Clark, G. (2012). A Review Essay on «The Enlightened Economy: An Economic History of Britain 1700?1850» by Joel Mokyr. *Journal of Economic Literature*, 50(1), 85-95.
- Clausius, R. (1850). Ueber die bewegende Kraft der Wärme und die Gesetze, welche sich daraus für die Wärmelehre selbst ableiten lassen. *Annalen der Physik*, 155, 368-397.
<https://doi.org/10.1002/andp.18501550306>
- Exchange, D. (s. f.). *Herbert B. Callen Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*. Recuperado 27 de junio de 2025,
[dehttps://www.academia.edu/35013052/Herbert_B_Callen_The_rmodynamics_and_an_Introduction_to_Thermostatistics](https://www.academia.edu/35013052/Herbert_B_Callen_The_rmodynamics_and_an_Introduction_to_Thermostatistics)
- Kellner, D. (2001). Feenberg's Questioning Technology. *Theory, Culture & Society*, 18(1), 155-162.
<https://doi.org/10.1177/02632760122051562>
- Kondepudi, D. (1999). Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures. *Entropy*.
<https://doi.org/10.3390/E1040148>
- Landes, D. S. (with Internet Archive). (1969). *The unbound Prometheus: Technological change and industrial development in Western Europe from 1750 to the present*. London, Cambridge U.P.
http://archive.org/details/unboundprometheu0000land_m6c4
- Misa, T. J. (2003). [Rev. of *Review of Regulating Railroad Innovation: Business, Technology, and Politics in America, 1840-1920*, por S. W. Usselman]. *The Business History Review*, 77(2), 297-300. <https://doi.org/10.2307/30041147>
- Morus, I. R. (1990). *Energy & Empire: A biographical study of Lord Kelvin: Smith, C. and Wise, M.N.*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), xxv + 866pp., hardback £60.00. *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, 21(3), 519-525. [https://doi.org/10.1016/0039-3681\(90\)90010-6](https://doi.org/10.1016/0039-3681(90)90010-6)
- Perez, C. (2002). *Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781781005323>
- Poggio, P. P., & Simoni, C. (with Bacchin, G.). (2003). *The Industrial Revolution, 1800-1850*.

Thompson, E. P. (Edward P. (with Internet Archive). (1963). *The making of the English working class*. —. London : Gollancz.
<http://archive.org/details/makingofenglishw0000thom>

Togores Sánchez, L. E. (1990). HOBBSAWM, E. J.: La era del imperio (1875-1914). Labor Universitaria. Barcelona, 1989. 391 págs. *Cuadernos de historia contemporánea*, 12, 282-283.